

Мяскова Т. Є.
с. н. с. НБУВ, к. і. наук

«П'ята Києво-Печерська гімназія та її бібліотека» – електронна виставка
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
з нагоди 130-річчя від дня заснування гімназії

Стаття присвячена історичній долі та книгознавчій реконструкції бібліотеки п'ятої Києво-Печерської гімназії. Структура бібліотеки, тематична, хронологічна та мовна характеристики фонду книгозбірні цього навчального закладу повністю відображала рівень освіти, характерний для середніх навчальних закладів Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття. Охарактеризовано найбільш цікаві документи з книгозбірні гімназії, титульні сторінки яких представлені на віртуальній книжковій виставці.

Ключові слова: П'ята Києво-Печерська гімназія, фундаментальна бібліотека, електронна виставка.

В останні десятиріччя зусиллями науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) здійснюється наукова реконструкція та популяризація ретроспективних історико-культурних фондів. Введення до наукового обігу одержаних результатів дослідження відбувається у вигляді друкованих публікацій (монографій, наукових вузькофахових періодичних видань тощо) та за допомогою електронних ресурсів. Зараз набуває популярності нова форма представлення інформації – електронна (або віртуальна) книжкова виставка. Це порівняно новий вид інформаційно-бібліографічного ресурсу та засіб розкриття фондів бібліотеки.

Цього року відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту української книги НБУВ (далі Відділ) на порталі Бібліотеки презентував виставку до 130-річчя від дня заснування п'ятої Києво-Печерської гімназії. На виставці були представлені титульні сторінки найбільш цікавих видань з фундаментальної бібліотеки гімназії, основна частина документів з книгозбірні якої зараз зберігається у Відділі.

Історія бібліотеки гімназії нерозривно пов'язана з діяльністю цього навчального закладу в контексті подій, що були характерними для епохи того часу. Гімназія в ХІХ ст. – це середній учбовий заклад, що надавав загальну освіту, а разом з тим готував учнів для отримання вищої освіти в університеті. Вперше, у Києві гімназія була офіційно заснована 13 жовтня 1811 р. І отримала назву Першої гімназії (з 1874 р. Олександрівська). Усі інші гімназії, що функціонували в Києві до 1917 р., традиційно носили назву від порядку свого заснування.

Гімназія на Печерську була п'ятою за рахунком у Києві. На початок 80-х років ХІХ ст. в цьому районі Києва проживало близько 8 тисяч чоловік, і не було жодного навчального закладу. Тому в лютому 1882 р. на прохання

місцевих мешканців Київська міська дума розглянула питання про відкриття чоловічої гімназії на Подолі. Після прийняття позитивного рішення Київський генерал-губернатор, командуючий Київським військовим округом Олександр Романович-Дрентельн (1820–1888) та військовий міністр, генерал – Петро Семенович Ванновський (1822–1904) звернулися за дозволом на відкриття гімназії до російського імператора Олександра III та до Державної Думи Росії. клопотання було задоволено, 7 березня (21 лютого) 1884 р., згідно з розпорядженням Міністерства народної освіти, у Києві на Печерську була створена п'ята чоловіча гімназія (далі КПП). Будинок гімназії на розі вулиць Суворовської і Нікольської (зараз це будинок на площі Слави за адресою вул. Суворова) було споруджено за проектом архітектора Миколи Чекмарьова з елементами так званого «російського стилю» на кошти від пожертв таємного радника, відомого благодійника, мецената та бізнесмена М. А. Терещенка. Київська міська дума зобов'язалася утримувати цей навчальний заклад, щорічно виділяючи по 6 тисяч карбованців. На посаду директора гімназії було обрано колезького радника, директора Кам'янець-Подільської гімназії в 1883–1885 рр., українського і чеського філолога, музичного теоретика, композитора В'ячеслава (Вацлава) Петра (1848–1923). Основним нормативним документом, який регламентував діяльність гімназії, був статут 1871 р. “Устав гимназий и прогимназий” [1], який чітко розрізняв два типи середніх навчальних закладів: за класичним та реальним напрямками. За цим документом назва “гімназія” надавалась тільки класичним загальноосвітнім закладам з двома стародавніми мовами: латиною та грецькою. Гімназія офіційно була визнана державним, базовим типом середньої школи і носієм класицизму з принципами авторитаризму, де домінувало централізоване керівництво і повний державний контроль діяльності навчального закладу. А значить мала єдині державні навчальні плани та програми з точним розподілом предметного матеріалу. З 1872 р. в гімназіях 7-річний термін навчання, де сьомий клас мав 2 річних відділення, замінили 8-річним. Разом з тим підвищився рівень підготовки абітурієнтів гімназії, що сприяло відкриттю підготовчих класів, створенню інституту класних наставників. Водилась практика викладання одним вчителем кількох предметів, директори гімназій теж займалися викладацькою діяльністю. За статутом 1871 р. до російських університетів приймали лише випускників класичних гімназій, випускники реальних училищ мали право на вступ до технічних та сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

КПП була типовим класичним навчальним закладом, мала восьмирічний курс навчання та один підготовчий клас. Функціонувати гімназія почала з 1885 р. поступово, відкриваючи по одному класу щороку. До навчального плану входили такі предмети: математика, фізика, природознавство, філософія, Закон Божий, історія, географія, словесність, російська, латинська, французька, німецька мови, каліграфія та малювання, співи. З 1889 р. до учбового плану додався курс військової гімнастики.

У гімназії навчалися такі видатні особистості, як кінорежисер Григорій Козінцев, письменник Марк Алданов (Ландау), військовий діяч

часів Української народної республіки Вукола Дітель, музикознавець і фольклорист, чоловік Лесі Українки – Климент Квітка, історик і бібліограф Валентин Отамановський. Навчальний заклад було зачинено радянською владою у 1920 р.

Разом із самим середнім навчальним закладом у 1885 р. було засновано фундаментальну (головну для викладачів) та учнівську бібліотеки КППГ, на посаду бібліотекаря було обрано викладача математики М. Сорокіна [2]. Впродовж 1885–1917 рр. бібліотека поповнювалася навчальною літературою відповідно до предметів, що викладалися в гімназії. З початку заснування фундаментальної та учнівської бібліотек на книжкові фонди був складений каталог. У 1917 р. фундаментальна бібліотека КППГ нараховувала 4382 назви в 9392 томах, учнівська бібліотека складалася з 3207 назв у 5735 томах [3]. Головне місце у фонді належало працям давньоримських та давньогрецьких письменників, гімназійна бібліотека була укомплектована також підручниками з філології (мовознавства та літературознавства).

Після закриття гімназії в 20-х рр. минулого століття її книгозбірня була передана до Всенародної бібліотеки України, де не зберегла свою цілісність і впродовж кількох десятиріч знаходилась в резервних книгосховищах. Процес реконструкції бібліотеки було розпочато протягом останнього десятиріччя. На сьогодні, фонд бібліотеки Києво-Печерської гімназії становить близько 1000 од. зб. Книгозбірня відкрита для поповнення.

Проведений історико-книгознавчий аналіз тієї частини книгозбірні гімназії, що у зберігається у Відділі, дозволило констатувати, що найбільш представлені у фонді бібліотеки КППГ праці давньогрецьких та давньоримських письменників, філософів, істориків Цицерона, Тіта Лівія, Ксенофонта, Платона; Гомера, Тіта М'акція Плавта, Салюстія.

Значну частину фонду гімназійної бібліотеки становлять підручники з філології (мовознавству та літературознавству): Буслаев «Историческая грамматика русского языка» (М., 1868), Lange L. «Römische alterthümer lange» (Berlin, 1876), Pütz W. «Lehrbuch der vergleichen der erdbeschreibung» (Freiburg 1884), Lübbert E. «Der Conjuhctiv perfecti uncd das Futurum ex ctum im älteren Latein» (Breslau, 1867), Loewe, G. «Prodromus corpopsis glossariorum Latinorum» (Lipsiae, 1876), “Fridericus Jacobs Anthologia Graeca...” (Lipsiae, 1813-1817), Bergk T. «Poetae Ivrici graeci» (Lipsiae, 1878), Ryach A. «Der dialekt des Hesiodos» (Leipzig, 1876), Baunack J. und Baunack T. «Studien auf demgebiete des griechischen und der Arischen sprachen» (Leipzig, 1886), Draeger A. «Historische Syntax der lateinischen Sprache» (Leipzig, 1880), Gaisford T. «Scholia ad Hesiodum» (Lipsiae, 1833).

Книги з історії представлені таким авторами: Вебер Г. «Всеобщая история. Т.2 : Всеобщая история эллинского народа / Пер. Андреева» (М., 1886), «Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / Под ред. П. Виноградова» (Москва, 1903), «Сочинения императрицы Екатерины П. Т. III» (СПб., 1850), Моммсен Ф. «Римская история. Т.5 / В. Н. Неведомского» (М., 1885), «Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / Под ред. П.

Виноградова» (М., 1903), «Euselius pamphilus. Historiae ecclesiasticae» (Tubingae, 1852), «С. Julii Caesaris commentarii de bello Gallico» (Leipzig, 1853), Müller H. K. «Die Museen und Kunstwerke Deutschlands» (Leipzig, 1857).

Теологічну літературу у фонді бібліотеки гімназії репрезентують такі видання: Bähr T. J. C. F. «Die christlich-römische theologie: nebst einem anhang über die» (Carlsruhe, 1837), Muetzell G.J.C. «De emendatione theogoniae hesiodeae. libri Tres» (Lipsiae, 1832), Dombart B. «Sancti Aurelii Augustini, episcopi dei» (Leipzig, 1862).

Книги з логіки представлені такими авторами: Kant E. «Logik: Ein Handbuch zu Vorlesungen / Herausgegeben by Gottlob Benjamin Jäsche; Erklärt von J. H. von Kirchmann. – 2 Aufl» (Leipzig, 1876), Beck J. «Grundriß der Empirischen Psychologie und logik» (Guterslon, 1887), Drobisch M. W. «Neue darstellung der logik» (Hamburg-Leipzig, 1887).

У фонді бібліотеки гімназії книги з природничих наук є нечисленими, і представлені таким роботами: математика – Dienger J. «Die Differential- und Integralrechnung, umfassend und mit steter ...» (Stuttgart, 1860), географія – Forbiger H. «Handbuch der Alten geographie» (Hamburg, 1877), Cilbert O. «Geschichte und Topographie der Stadt Rom in Altertum» (Leipzig, 1885).

Як і будь-який навчальний заклад того часу бібліотека КППГ проводила комплектування російською та іноземною періодикою та виданнями, що продовжувалися: «Журнал Министерства народного просвещения», «Православное обозрение», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Русская школа», «Русский архив», «Отечественные записки», «Вестник воспитания», «Вопросы философии и психологии», «Филологическое обозрение», «Archiv für slavische Philologie» и другие.

На електронній виставці на порталі НБУВ, яка була присвячена 170-річчю заснування КППГ, було представлено фотографії сучасного вигляду будинку п'ятої Київської гімназії, де зараз розташований Національний транспортний університет та фото будинку п'ятої Києво-Печерської гімназії з листівки початку ХХ ст. Також були представлені титульні сторінки таких книг:

1. Hesiod. Quae feruntur carminum reliquiae cum commentatione critica / Edidit G F Schoemann. – Berolini : Apud Weidmannos, 1869. – 157 p. Печатка Библиотека Києво-Печерской Гимназии». Тиснення на корінці «ФБКППГ». **Шифр: КППГ 623.** У книзі два вірші античного філософа, поета Гесіода: "Theogonia" (творіння богів) і "Erga kai hemera" (робота і день). У цих творах автор подає важливі дані про сільське господарство Стародавньої Греції. Книга містить критику до цих творів.

2. Cornelii Celsi. *Medicina / Ediderunt, brevi annotatione indicibusque locupletissimis instrexerunt Franz Ritter, H. Albers.* – Coloniae ad Rhenum, 1835. – XXXVI, 401 p. Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». **Шифр: КПГ 1877.** Медичний трактат римського філософа та лікаря Авла Корнелія Цельса, в якому викладено патологію, терапію, хірургію на основі праць Гіпократата та Асклепіда, причому хірургія викладена на основі власної практики. Це єдиний медичний твір, який дійшов до нашого часу з римської літератури. За чистоту та витонченість мови Цельса називали Цицероном серед лікарів.
3. Herodoti. *Historiarum Libri IX.: T. 1 / Editit Henr. Rudolph. Dietsch., editio altera curavit H. Kallenberg.* – Lipsiae: V. G. Teubner, 1890 – XLII, 413 p. Печатка з тризубом «Бібліотека Кам'янець-Подільського Державного Українського університету». Тиснення на корінці «КПГ». **Шифр: КПГ 379-XI.** Книга грецького історика Геродота, перший повністю збережений історичний твір в європейській літературі.
4. Xenophontis. *Scripta minora / Recognovit Ludovicus Dindorfius.* – Lipsiae: in aedibus V. G. Teubneri, 1891. – XII, 320 p. Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 3431.** Твір учня Сократа, давньогрецького історика, письменника, політичного та військового діяча Ксенофонта.
5. Homeri. *Ilías: cum potiore lectionis varietate. Pars 1. / Edidit August Nauck.* – Berolini: Apud Weidmannos, 1877. – XXV, 1877 p. Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 846-1.** Епічна поема давньогрецького письменника-поета Гомера «Іліада» містить опис Троянської війни, в основі твору – фольклорні перемоги стародавніх героїв
6. Gruppe O. F. *Ueber die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbniss und ihre ursprüngliche Gestalt.* – Berlin: Verlag G. Eichler, 1841. – XII, 285. Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 795.** Критика на твір давньогрецького письменника Гесіода «Теогонія»
7. Ueberweg F. *System der Logik und Geschichte der logischen Lehren.* – 5 verb. und verm. aufl. / Jürgen Bona Meyer. – Bonn, 1882. – 594 s.. Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 1274.** Підручник з логіки
8. Baunack, Johannes und Theodor. *Studien auf dem gebiete des griechischen und der arischen sprachen. Erster band.* – Leipzig, 1886. – 218 s. Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 627.** Дослідження з грецької та арабської мов
9. Kant E. *Logik: Ein Handbuch zu Vorlesungen / Herausgegeben by Gottlob Benjamin Jäsche; Erkläutert von J. N. von Kirchmann.* – 2 Aufl. – Leipzig, 1876. – 162 p. – (Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit Band 23). Печатка «Бібліотека Кієво-Печерської Гимназії». Тиснення на корінці «ФБКПГ». **Шифр: КПГ 1272.** Книга німецького філософа Іммануїла Канта.

10. Dienger J. Die Differential- und Integralrechnung: umfassend und mit steter Berücksichtigung der Anwendung dargestellt. Band Erster. – 2 Aufl. – Stuttgart, 1868. – XII, 459 s., 58 figuren. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «БКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кієвъ». **Шифр: КПГ 129.**
11. Strümpell L. Grundriss der Logik oder Lehre vom wissenschaftlichen Denken. Für Studierende und Lehre. – Leipzig, 1881. – 216 s. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кієвъ». **Шифр: КПГ 1278.**
12. Poetter F. Logik. – 2. Aufl. – Gütersloh, 1887. – XI, 115 s. – (Philosophisches Repetitorium / Hrsg. A. Vogel. – Zweiter Teil.). Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кієвъ». **Шифр: КПГ 1275.**
13. Vergilius. Aeneis in usum scholarum / Recogn. O. Ribbeck. – Lipsiae, 1897. – 100–409 p. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кієвъ». **Шифр: КПГ 1616.** Епічний твір латиною давньоримського поета Вергілія.
14. Hoffmann K. A. J. Quaestiones Homerica. V. 1–2. – Clausthaliae, 1842. – XL, 168 p.+XI, 256 p. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кієвъ». **Шифр: КПГ 1281.**
15. Curtius G. Grundzüge der griechischen Etymologie. – Leipzig, 1866. – 20, 731 p. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». **Шифр: КПГ 2196.** Праця німецького філолога Георга Курциуса, в якій він вивчав завдання знаходженню основ для грецької лексикографії.
16. Oeuvres d'Horace / Traduites en vers par Pierre Daru. – Paris, 1797. – 298 p. Печатка «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». **Шифр: КПГ 1918.** Франкомовний переклад праці давньоримського поета «золотого століття» Квінта Горация Флакка.
17. «Archiv für slavische Philologie» за 1904 рік один з давніх журналів зі слов'янської філології. **Шифр: КПГ пер. изд. № 250.**
18. Вебер Г. Всеобщая история: Пер. со 2-го изд. Т. 1: История эллинского народа / Перевод Андреева ; Издание К. Солдатенкова. – Москва, 1886. – 954 с. Штамп «Библиотека Кієво-Печерской Гимназіи». Російськомовний переклад другого видання всесвітньовідомої праці німецького історика та філолога Георга Вебера «Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände» (15 т., Лейпциг, 1857–80). **Шифр: КПГ 2202.** Праця була створена за участю відомих спеціалістів істориків, перші томи були перекладені М. Г. Чернишевським під псевдонімом Андреев, а 13 и 14 томи – В. Неведомским.

19. Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка. Этимология. – 3 изд., испр. и доп. – Москва, 1868. – 394 с. Штамп «Библиотека Киево-Печерской Гимназии». Книга російського мовознавця, фольклориста, історика літератури та мистецтва, голови російської міфологічної школи Федора Івановича Буслаєва. **Шифр: КПГ 2401.** Ця книга являє собою навчальний посібник з російської мови та витримала п'ять перекладів ще за життя автора. З часом, курс російської мови, оснований на праці Ф. І. Буслаєва, став обов'язковим для вивчення в університетах та педагогічних навчальних закладах.

Рис. 1 Печатка з гербом.

Рис. 2 Стандартна печатка на книгах з бібліотеки Києво-Печерської гімназії.

Рис. 3 Печатка бібліотеки Кам'янець-Подільського університету

Рис. 4 Тиснення на корінці книги з фундаментальної бібліотеки п'ятої Києво-Печерської гімназії.

Крім титульних сторінок книг з фундаментальної бібліотеки Києво-Печерської гімназії на виставці представлені власницькі знаки гімназії (Рис. 1-2, 4), інших видавничих організацій та приватних осіб – Печатка книжкового магазину М. Оглобліна в Києві, Штамп київського палітурника Стржалковського; Печатка бібліотеки Кам'янець-Подільського університету (Рис. 3). Власницькі знаки п'ятої гімназії дозволять визначити приналежність книги до книгозбірні цього навчального закладу, що спрощує пошук документів з вказаної бібліотеки в інших фондосховищах.

Отже, електронна виставка дозволяє ознайомити широке коло споживачів інформації з ретроспективними книжковими фондами, які довгий час з різних причин знаходилися в “законсервованому” стані, за допомогою

засобів веб-технологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, що рекомендуються віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення і використання.

Список використаних джерел та літератури

1. Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения от 30 июля 1871 г. // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. V : Царствование императора Александра II. – Санкт-Петербург : Типография В. С. Балашева, 1877. – С. 431—464.
2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф.707, оп. 51, спр.46 «О должности библиотекаря», арк. 94.
3. Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф.707, оп.168, спр. 612 «Отчет за 1917 гимназии и библиотеки», арк. 1-2, 5.